

13 A297G, 8 A297S, 1 A297T, 5 G297A, 7 G297S, 2 S297A, 13 S297G, 1 T297A



- G
- S
- A
- {GS}
- T
- {AG}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

13 A297G, 8 A297S, 1 A297T, 5 G297A, 7 G297S, 2 S297A, 13 S297G, 1 T297A



- G
- S
- A
- {GS}
- T
- {AG}

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapiini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

13 A297G, 8 A297S, 1 A297T, 5 G297A, 7 G297S, 2 S297A, 13 S297G, 1 T297A



- G
- S
- A
- {GS}
- T
- {AG}

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12

13 A297G, 8 A297S, 1 A297T, 5 G297A, 7 G297S, 2 S297A, 13 S297G, 1 T297A



0 2 4 6 8 10 12